

Therapieeinleitung und Behandlungspfad mit Adalimumab: Real-World-Daten aus dem deutschen Psoriasis-Register PsoBest

Christina Sorbe¹, Julian Ehlers¹, Jan Nicolai Wagner¹, Petra Staubach², Ansgar Weyergraf³, Andreas Pinter⁴, Bernhard Korge⁵, Michael Sticherling⁶, Peter Pierchalla⁷, Matthias Augustin¹

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland

2 Klinik für Dermatologie Universitätsklinikum Mainz

3 Hautarztpraxis an der Hase, Bramsche und Quakenbrück

4 Universitätsklinikum Frankfurt am Main

5 Hautarztpraxis Düren, Deutschland

6 Uniklinikum Erlangen

7 Hautarztpraxis Recklinghausen, Deutschland

Hintergrund: Psoriasis ist eine chronische, immunvermittelte Entzündungskrankheit, von der ca. 2,5 % der Bevölkerung in Deutschland betroffen sind. Sie kann die Lebensqualität schwerwiegend beeinträchtigen. Im wachsenden Spektrum von systemischen Therapiemöglichkeiten zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Formen ist es wichtig, patientenindividuelle Behandlungspfade zu verstehen.

Zielsetzung: Diese Analyse untersucht das Profil von Patienten, die eine Therapie mit dem leitlinienkonformen TNF-alpha-Inhibitor Adalimumab (ADA) beginnen und deren Behandlungspfad im deutschen Psoriasis-Register PsoBest.

Methode: Es erfolgte eine deskriptive Längsschnittanalyse von Patienten (Einschlüsse zwischen 2008-2022), mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens einem Jahr zu den Monaten 0, 3, 6 und 12. Innerhalb dieser Zeitspanne wurden neue Therapieoptionen zugelassen und nicht alle untersuchten Therapien waren über den gesamten Untersuchungszeitraum verfügbar.

Ergebnisse: Von 8.572 analysierten Patienten, erhielten 10,0% ADA (inkl. Biosimilars) zu Registerbeginn. Der Anteil männlicher Patienten betrug 60,9%. Die Patienten waren im Mittel 48 Jahre alt und litten seit durchschnittlich 19,8 Jahren an Psoriasis. Mit einem mittleren Psoriasis Area and Severity Index (PASI) von 15,0 (0= keine bis 72= schwerste Ausprägung) und einem Dermatologischen Lebensqualitätsindex (DLQI) von 11,9 (0= keine bis 30= höchste Einschränkung) zeigten die beobachteten Patienten eine ausgeprägte Krankheitsschwere. Bei 56,8 % der Patienten waren die Nägel beteiligt, bei 34,9% die Gelenke. Patienten, die ADA als erste Therapie im Register erhielten, erhielten in 11,4% der Fälle keine vorherige systemische Therapie, 68,0% erhielten zuvor Nicht-Biologika und 20,6% waren Biologika-erfahren. Patienten, die Biologika-naiv ADA begannen, waren eher männlich im Vergleich zu Biologika-erfahrenen Patienten (69,9% vs. 58,6%; $p=0,007$), hatten eine kürzere Erkrankungsdauer (Median 16 vs. 24 Jahre, $p<0,001$) und eine stärkere Beeinträchtigung der Lebensqualität (Median DLQI 12 vs. 9; $p<0,001$). Unter allen Biologika-naiven Patienten ($n=2.621$) erhielten 25,9% ADA als erste Biologika-Therapie (35,9% IL-17-Inhibitoren, 27,9% IL-12/23 oder IL-23-Inhibitoren). Nach 3 Monaten, erhielten 85,2% der Patienten weiterhin ADA, nach 6 Monaten 76,6% und nach 12 Monaten 66,0%.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: ADA ist eine dauerhafte Behandlungsoption mit hoher Persistenz und wird oft als Folgetherapie nach Nicht-Biologika gewählt. Alter, Krankheitsdauer und Gelenkbeteiligung erwiesen sich als Faktoren, die den Einsatz von ADA als First-line-Therapie beeinflussen. Trotz zahlreicher Alternativen ist ADA eine wirksame und weit verbreitete Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis.